

Editorial

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4625684>

En su número diecinueve (19), volumen seis (6), correspondiente a la edición de septiembre - diciembre de 2020, la revista digital Ciencia en Revolución ratifica su lugar como el principal órgano de difusión y divulgación del Centro Nacional de Tecnología Química - CNTQ, que a través de un trabajo arduo y continuo se posesiona dentro del ámbito nacional e internacional de las revistas científicas. Ciencia en Revolución es un medio para que el conocimiento llegue de manera asequible, no solo a la comunidad de investigadores e innovadores, sino también a todos los entornos sociales interesados en las últimas novedades en materia de productos I+D+i. La misión principal de la revista va de la mano con los objetivos del Ministerio para Ciencia y Tecnología – Mincyt, donde se plantea “la democratización del conocimiento” que pasa por las etapas de “sistematización de experiencias” y “la traducción del saber”¹, ruta que nos conduce a soluciones viables para el país y otras naciones que así lo requieran, manteniéndose de acuerdo a los lineamientos del Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Abrimos el contenido de este ejemplar con la Carta al Editor, donde se exponen los principales aspectos de la política antiplagio. En primer lugar se da la definición de plagio y la importancia de su detección, a continuación son identificados los tipos más comunes aclarando en qué casos no se incurre. Además, algunas herramientas utilizadas son examinadas. La Sección Ciencia y Comunidad abre con dos publicaciones, inicia con Manganiello y Ruette, quienes nos ofrecen un interesante escrito acerca de la plataforma EduQuim, donde uno de sus vídeos-clase, “concentración de las disoluciones”, resultó destacado en la categoría Historia de la Química en el Festival Ciencias en Videos–Semilleros Científicos, organizado por el Mincyt, durante el presente año. La herramienta educativa fue concebida para mejorar la enseñanza de la química del tercer año de bachillerato con la capacidad de aplicarse a distancia mediante diferentes dispositivos como PC, telefonía móvil, tablet, entre otros. En otro orden de ideas, la necesidad actual de conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnología conduce a los responsables de la edición técnica a dedicarnos un artículo sobre las revistas científicas y su participación en la nueva corriente denominada “ciencia abierta”. En el trabajo son analizadas las características que deben tener una revista y sus repositorios, la meta es favorecer la comunicación entre los investigadores de una determinada área del saber y posibilitar el acceso abierto a todo el público interesado.

La Sección Ciencia y Tecnología inicia su contribución con el artículo de divulgación, de La Porte y colaboradores donde describen la energía geotérmica representada principalmente por las fuentes de agua, destinadas a fines medicinales, pero con altas posibilidades de explotación para la generación de electricidad. A continuación, se presenta un estudio colaborativo de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), con la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) de Gómez et al. acerca de los avances sobre la evaluación de la capacidad de desaromatización de aislados bacterianos sobre una corriente de refinería (Light Cycle Oil - LCO), los resultados preliminares arrojan que los aislados bacterianos evaluados son capaces de utilizar los compuestos aromáticos presentes en el LCO.

¹Portal del Mincyt, “Nuestro Ministerio” <https://www.mincyt.gob.ve/>

Contreras, Araujo y Jaramillo, en su investigación sobre la química del zinc en solución acuosa, utilizan los aminoácidos serina y treonina para la formación de complejos estables, lograron reproducir seis especies diferentes para cada uno de los aminoácidos mencionados, este aporte es de gran utilidad en el campo de la medicina actual dada la importancia que representa el zinc como micronutriente esencial.

Conscientes de la necesidad de proteger el medio ambiente y dar soluciones a uno de los principales desechos sólidos procedentes de la industria de aceites vegetales, como son las tierras o arcillas de blanqueo gastadas (ABG); Natera, Hernández, Villanueva y Henríquez presentan la revisión preliminar sobre los usos agroindustriales de las ABG. En su trabajo examinaron documentación científica referente a los reusos de este desecho en un periodo de tiempo comprendido desde 1900–2019. Los resultados del análisis arrojan opciones de empleo de las ABG en la producción de riboflavina (vitamina B2), como sustituto del aceite de pescado en la formulación alimenticia para especies acuáticas, fabricación de probióticos, síntesis de biodiesel y fertilizantes.

Finalmente, quiero reconocer el valioso apoyo institucional del Mincyt a través de nuestra ministra Gabriela Jiménez Ramírez, la labor realizada por el equipo editorial que ha hecho posible la edición del volumen seis (6), y a todo el personal del CNTQ por su dedicación en este tiempo de pandemia que ha demandado de cada uno de nosotros un gran esfuerzo para llevar a cabo cada una de las tareas que nos han sido asignadas. Me despido invitando a publicar muy cordialmente a todos los investigadores dentro y fuera de nuestras fronteras interesados en confiarnos sus productos en el ámbito científico-tecnológico y social.

Dra. Magaly Henríquez González
Editora - Jefe

Nota importante: la revista *Ciencia en Revolución* se encuentra en consonancia con la definición de “ciencia abierta”, cita textual: “la ciencia abierta es un movimiento que pretende hacer la ciencia más abierta, accesible, eficiente, democrática y transparente. Impulsada por los avances sin precedentes en nuestro mundo digital, la transición hacia la ciencia abierta permite que la información, los datos y los productos científicos sean más accesibles (acceso abierto) y se aprovechen de manera más fiable (datos abiertos) con la participación activa de todas las partes interesadas (apertura a la sociedad).”²

²Ciencia abierta, portal UNESCO <https://es.unesco.org/news/que-es-ciencia-abierta-unesco-lanza-consulta-g>